

doctorandă, Universitatea de Stat din Tiraspol

Olga CALEACHINA

Reconceptualizarea managementului evaluării rezultatelor școlare în Republica Moldova

CZU 373.091(478) |

Rezumat: În articol este abordată necesitatea analizării tendințelor de modernizare în domeniul managementului evaluării rezultatelor școlare și a reconceptualizării acțiunii evaluative din perspectiva instruirii și evaluării autentice a

noilor concepte educaționale. În acest sens, se conturează posibilitatea evaluării rezultatelor școlare formulate în termeni de competență școlară în baza unor strategii eficiente și cu aplicarea unor instrumente specifice.

Cuvinte-cheie: managementul evaluării rezultatelor școlare, strategii, tendințe de modernizare, reconceptualizare, calitate, politici educaționale.

dr., conf. univ., Institutul de Științe ale Educației

Ion ACHIRI

Abstract: The article addresses the need to analyze the various modernization trends in the field of the management of school results evaluation and the reconceptualization of evaluation action from the perspective of training and an authentic evaluation of new educational concepts. In this sense, we can see the possibility of evaluating school results as formulated in terms of school competence, based on efficient strategies and with the application of authentic evaluation tools.

Keywords: management of school results evaluation, strategies, modernization trends, reconceptualization, quality, educational policies.

În ultimul deceniu, la nivel global, teoria și practica evaluării rezultatelor școlare au cunoscut o dezvoltare accentuată în plan conceptual, metodologic și strategic, fenomen dictat de noile orientări în educație și de tendințele modernizării procesului de evaluare a rezultatelor școlare. Acestea din urmă se manifestă sub următoarele aspecte:

- centrarea demersului evaluativ pe măsurarea și aprecierea achizițiilor finale ale elevilor;
- schimbarea de accent de pe evaluarea standardizată pe cea formativă;
- diversificarea metodelor și a instrumentelor de evaluare și aplicarea procedurilor de evaluare autentică;

- corelarea tuturor tipurilor de evaluare pedagogică în vederea asigurării unei evaluări complexe a rezultatelor învățării [2, pp. 6-11].

Cercetătorii din domeniul educației au constatat că formarea și evaluarea trebuie să urmărească aceleași finalități educaționale. Astfel, pornind de la analiza tendințelor de modernizare în domeniu, a fost justificată necesitatea *reconceptualizării acțiunii evaluative* din perspectiva instruirii și evaluării autentice a noilor concepte educaționale, demonstrându-se posibilitatea evaluării performanțelor școlare formulate în termeni de competență școlară în baza unor strategii eficiente și cu aplicarea unor instrumente eficiente [2, p. 39]. Numai prin intermediul reconceptualizării *managementului evaluării rezultatelor școlare* (MERS) sistemul evaluativ va fi conectat la misiunea învățământului național și internațional contemporan, la un proces transparent de monitorizare a progreselor școlare, care vor contribui la îmbunătățirea calității sistemului educațional în ansamblu [5, p. 2].

Astfel, cercetătorii europeni M. Minder, J. Couturier și Ph. Perrenoud au elaborat o nouă perspectivă de modernizare a MERS, menită a fi reflectată în curriculumul școlar. Este vorba de orientarea spre instruire și evaluare, care s-a impus ca o tendință constantă, mai ales în SUA; a apărut și s-a dezvoltat ca reacție la incapacitatea testelor de tip standard de a măsura/aprecia rezultatele complexe ale învățării. Aceasta nu a dus la dispariția evaluărilor prin teste standardizate – ele sunt aplicate în continuare; în schimb, valorificarea pedagogică a conceptului de *instruire și evaluare autentică* a deschis drumul spre reconsiderarea sistemului tradițional de MERS și restructurarea acestuia din perspectiva finalităților educației:

- punerea elevilor în situații de evaluare asemănătoare cu cele din viața reală, încurajându-i să reflecteze asupra a ceea ce învață;
- dezvoltarea capacității de autoevaluare: analizându-și rezultatele, elevii își revizuiesc strategiile de învățare, astfel devenind mai interesați de propriul progres.

În condițiile schimbărilor esențiale din societate și a reformei învățământului, *managementul evaluării rezultatelor școlare* reprezintă unul dintre dezideratele actuale ale procesului educațional. La treapta primară, în temeiul Codului educației (art.16, alineatul 5; art. 3; art. 152), se implementează evaluarea fără note – evaluarea criterială prin descriptorii, ceea ce îi însuflă fiecărui elev încredere și stimă de sine. Or, notele sunt niște predictorii ineficienți și irelevanți, în cadrul acestui model acordându-se prioritate cantității, și nu calității. Drept rezultat, elevi demonstrează

invidie, dar nu și perseverență. Școala trebuie să formeze omul, nu să-l standardizeze. Noul sistem are la bază criteriile unitare la nivel național de apreciere a performanțelor elevilor, numite *descriptorii de performanță*, care sporesc obiectivitatea evaluării, furnizând informații relevante despre nivelul de pregătire al elevilor. Se observă deci tendința de deplasare de la evaluarea comparativă spre evaluarea care are la bază obiectivele, cu mai multă rigoare și finețe, standardul minim acceptat sau performanța minimă acceptată, acestea exprimând pragul de reușită al elevului.

Managementul evaluării rezultatelor școlare trebuie să fie procesul prin care se delimitează, se obțin și se furnizează informații utile pentru luarea deciziilor ulterioare. Modalitatea de evaluare a cunoștințelor influențează procesul de instruire și de învățare. Drept urmare, prin implementarea unei evaluări de calitate se obține o motivare sporită a elevului pentru învățare. Eficientizarea acestuia constă în diversificarea metodelor și a instrumentelor de evaluare prin sarcini de lucru complexe. Se apreciază atât procesul ce conduce la realizarea sarcinilor, cât și evaluarea produsului final, prin cele trei tipuri de evaluare:

- inițială (prognostică);
- continuă (formativă);
- finală (sumativă).

Respectarea principiului confidențialității, a principiului motivării pentru învățare, a succesului și a corelării evaluării formative cu evaluările sumative rezultă într-un management de calitate, un deziderat actual în învățământ [4, p. 116]. În vederea instituționalizării și dezvoltării cu succes a managementului evaluării rezultatelor școlare se solicită o gândire managerială modernă, coordonarea ritmului de dezvoltare a tuturor componentelor procesului de modernizare, a tuturor subiecților ce dirijează procesul în cauză și a acțiunilor acestor subiecți. Raportată la sistemul de învățământ, reconceptualizarea devine una dintre prerogativele de bază ale MERS, acesta fiind axat pe obiective strategice. Este vorba de o „sociologie constructivistă”, care să urmărească modul realizării compromisului între „principiile, legile generale ale sistemului educativ, regulile de ordine internă, logicile și activitățile specifice ale actorilor în interdependență, o perioadă relativ îndelungată, în condiții de „incertitudine persistentă”, de regândire și transformare treptată a configurației piramidale a învățământului” [Ibidem].

Relevantă, în acest sens, este concluzia sociologului Ion Ionescu: „Educația școlară este un loc al mizelor mari, în care se întâlnesc, ating, intersectează, întrepătrund dimensiunile importante

ale socioumanului: economicul, socialul, politicul, axiologicul, personalitatea, rolurile individuale” [6, p. 189]. De aici și interferența sistemelor în abordarea analitică a învățământului, în general, și a instituționalizării schimbării produse, în particular.

Problemele de tipul schimbărilor din managementul evaluării rezultatelor școlare nu pot fi studiate în sine, în aspectele lor foarte generale, desprinse de aplicarea lor, ci trebuie să fie „atașate unor suporturi concrete, de nivelul sistemelor concrete”. Și pentru ca managementul să fie eficace, reconceptualizarea trebuie să fie axată pe „cercetarea prospectivă”, care însă devine operantă numai prin intermediul „conducerii previzionale”.

În gândirea sistemică, sistemul temporal conține drept elemente trecutul, prezentul și viitorul, care se condiționează reciproc și necesită o viziune temporală plurală. „Viitorul nu apare doar ca un rezultat al unei dezvoltări a trecutului, care parcurge prezentul, incorporând noutatea în cadrul larg al evoluției” [3, p. 137]. În viziunea sistemică, evoluția liniară *trecut – prezent – viitor* se convertește, prin cunoaștere și acțiune, într-o imagine mult mai complexă a relațiilor dintre aceste concepte, cu numeroase legături inverse. Astfel, viziunea sistemică în cercetarea premiselor ce stau la baza instituționalizării/schimbării managementului evaluării rezultatelor școlare implică o depășire a fazei dezvoltării temporale liniare și univoce. „Imaginile viitorului, privite cu ochii prezentului, sunt completate de imagini ale prezentului ca resort al evoluției spre viitor – deci, în perspectiva acestui viitor, de imagini ale trecutului prinse în perspectiva prezentului și viitorului; în sfârșit, de imagini ale viitorului din perspectiva trecutului” [Ibidem].

Prin însăși natura sa, schimbarea/reconceptualizarea managementului evaluării rezultatelor școlare este o inovație, inițiată, în temei, de sus în jos, fiind, într-un fel, impusă și preluată de actanții educaționali. Or, în accepția lui Matthew Miles, inovația, în faza ei de inițiere, necesită un susținător activ, care să impulsioneze inițierea activă, dând startul introducerii inovației, în condițiile sistemului de management al evaluării rezultatelor școlare în continuă schimbare. Vorbind despre inovație, ne referim, în contextul nostru, cu precădere la obiectivele strategice ale politicilor promovate în sistemul educațional. În faza lor incipientă însă, politicile educaționale promovate actualmente în învățământ se bazează, în esență, mai mult pe „agenda locală și pe necesitatea locală stringentă”, iar implementarea lor, în modul cum este tratată în practica schimbării la noi, se consideră a fi faza definitorie a procesului reconceptualizării managementului evaluării rezultatelor școlare.

De aceea un sistem școlar „cu mai multe viteze”

necesită o analiză sistemică prospectivă și decizii manageriale fundamentale, căci „este dificil să se ajungă la destinații, dacă se merge pe niște direcții greșite”, adesea intensificarea eforturilor reformei conducând la o schimbare superficială, nicidecum profundă [4]. În contextul schimbărilor care urmează încă să se producă, acest demers reformator trebuie să se axeze pe încredere, acces la informație, transparență, responsabilitate, performanță, precum și pe respectarea constrângerilor bugetare și pe continuitate. Pentru aceasta, este necesară:

- a. definirea clară a rolurilor și a funcțiilor de bază ale tuturor angajaților în managementul evaluării rezultatelor școlare;
- b. excluderea paralelismului și a dublării funcțiilor în administrarea sistemului de educație;
- c. separarea funcțiilor de elaborare și promovare a politicilor de funcțiile de control și prestare a serviciilor educaționale;
- d. delegarea/partajarea rezonabilă a competențelor ce țin de implementarea politicilor educaționale autorităților APL, instituțiilor de învățământ, altor subdiviziuni structurale abilitate cu atribuții în domeniul învățământului;
- e. raționalizarea sistemelor de raportare și management.

Sporirea calității educației este o prioritate națională, iar acest fapt presupune și un management al evaluării rezultatelor școlare pe măsura acestui deziderat, de la nivelul instituției școlare până la cel al ministerului de resort. Practica educațională demonstrează necesitatea de a spori și calitatea MERȘ în Republica Moldova și de a reconceptualiza acest important aspect educațional.

Înfăptuirea cu succes a reconceptualizării managementului evaluării rezultatelor școlare din sistemul educațional al Republicii Moldova necesită următoarele schimbări:

- a) implementarea în practica educațională a *paradigmei evaluării în bază de competențe*, fundamentată pe reconceptualizarea conceptului de *competență școlară*;
- b) actualizarea *Regulamentului privind evaluarea și notarea rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar (2020)* din perspectiva realizării principiului pozitiv al evaluării;
- c) realizarea evaluărilor predictive la finele claselor a IV-a, a IX-a, a XII-a, acestea având ca obiectiv major direcționarea elevilor spre obținerea de performanțe maxime;
- d) modernizarea sistemului de examinare din perspectiva implementării principiului transdisciplinarității;

e) elaborarea unei noi *Concepții a evaluării rezultatelor școlare*.

Un rol deosebit în sporirea calității educației îl au evaluările externe. La etapa actuală, la finele treptelor de învățământ, evaluările externe de stat ale rezultatelor școlare se realizează sub formă de testări naționale, examene de absolvire și de BAC.

În contextul reconceptualizării managementului evaluării rezultatelor școlare, propunem următoarele:

La finele învățământului primar

- Se va desfășura o unică testare națională transdisciplinară. Testul docimologic integrat va include itemi structurați cu sarcini în contextul formării competențelor specifice disciplinelor școlare studiate.

La finele învățământului gimnazial

Sistemul examenelor de absolvire va include:

1. Examen la limba și literatura română (oral și scris);
2. Examen la matematică (scris);
3. Examen la limba străină (oral și scris);
4. Examen la limba maternă (pentru alolingvi, oral și scris);
5. Examen de evaluare a competențelor digitale (realizat pe parcursul anului de învățământ).

La finele învățământului liceal

1. Sistemele examenelor de bacalaureat vor fi determinate în funcție de profil.
2. Pentru toate profilurile va deveni obligatoriu examenul la o limbă străină studiată (oral și scris).
3. Sistemele examenelor de bacalaureat vor fi corelate cu direcțiile de formare profesională inițială de la facultăți.
4. Realizarea evaluării cumulate a rezultatelor școlare în bază de competențe (examele vor fi susținute pe parcursul anilor de studii la liceu, nu doar la finele clasei a XII-a).

Evaluarea competențelor de comunicare orală la limba română, limba maternă și limbile străine se va efectua la nivel local, în școală, de către comisiile formate din profesorii din instituție, specialiști în domeniul lingvistic. Examinarea orală se va realiza:

- la treapta gimnazială – în clasa a IX-a, în vacanțele de iarnă și primăvară;

- la treapta liceală – în clasa a XI-a, în vacanța de iarnă, în vacanța de primăvară sau în cea de vară.

În clasa a XII-a se va continua studiul disciplinelor respective, iar la sesiunea de examene competența de comunicare va fi evaluată în scris. Ministerul Educației și Cercetării va elabora Regulamentele și Metodologiile respective.

Testele docimologice (pentru clasele a IV-a, a IX-a, a XII-a și pentru evaluările inițiale în clasa a V-a, a X-a) vor fi elaborate în baza Matricei de specificații, axată nu pe conținuturi, ci pe domenii ale disciplinei, domenii determinate de Standardele de eficiență a învățării disciplinei respective.

În concluzie: Schimbările cotidiene sunt o realitate inevitabilă, iată de ce umanitatea este ancorată în continuitatea neîntreruptă a evoluției acestor schimbări. În acest sens, cercetările din știința pedagogică circulă de la un concept la altul, aducând plusvaloare, semnificație și coerență ideilor, doctrinelor abordate din perspective diferite. În funcție de faptul cum va fi implementat acest management, va veni și transformarea în mentalitatea tuturor actorilor educaționali și a societății, în ansamblu. Or, schimbarea provoacă noutate, evoluție, acestea constituind o prezență constantă în faptul de a percepe și a evalua lumea examinată de științele socioumanistice și socioculturale.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Andrițchi V. Teoria și metodologia managementului resurselor umane în învățământ. Chișinău: Print-Caro, 2012. 288 p.
2. Hadîrcă M., Raileanu A., Cartaleanu T. Proiectarea și realizarea evaluării autentice. Cadru conceptual și metodologic. Chișinău: Print-Caro SRL, 2010.
3. Iosifescu Ș. Managementul și cultura calității la nivelul unității școlare. București: IȘE, 2005. 145 p.
4. Jinga I. Management general și școlar. București: EDP, 2001. 276 p.
5. Pâslaru Vl., Achiri I. Concepția evaluării rezultatelor școlare. Chișinău: IȘE, 2006.
6. Verboncu I. Management și performanțe. București: Universitaria, 2005. 272 p.